

XVIII - XX ÀSIRLERDE TÜRKISTANDA TÀRBIYA, MEKTEP HÀM PEDAGOGIKALIQ PIKIRLERDİŇ RAWAJLANIWI

Qalenderova Nigarxan Kóbeysin qızı

Ajiniyaz atındađı NMPI Pedagogika fakulteti «Pedagogika» talim bađdarı
1-kurs talabası.

Saparbaev Tajibay. (ilimiy basshı).

NMPI «Pedagogika» kafedrası docenti, P.I.K

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10890335>

Annotaciya. Maqalada 18-20 ásirlerde Turkistanda tárbiya, mektep hám pedagogikalıq pikirlerdiń dáslepki payda bolıwları onıń oziq oyıl insanlar tárepine jetilistiriwleri sóz etiledi. Bul dáwirdegi ađartıwshılıq oy pikirlerge iye insanlardıń miynetlerindeki tálim-tárbiyağa, kásip tańlawğa baylanıslı bolǵan ideyaları sóz etiledi.

Tayanısh tusinikler: Tárbiya, Turkistan, mektep, pedagogikalıq pikirler, Abdulla Avloniy, milliy tárbiya, medrese, Xorezmiy, Xiywa medreseleri, Kúnxoja Ibrayim ulı, Ajiniyaz Qosibay ulı.

PROMOTION OF EDUCATION, SCHOOL AND PEDAGOGICAL IDEAS IN TURKESTAN IN XVIII - XX CENTURIES.

Abstract. The article talks about the progressive use of education, school and pedagogical ideas in Turkey in the 18th - 20th centuries, and the education of advanced thinkers. During this period, the works of intellectuals who have enlightened thoughts talk about the ideas related to education and career choice.

Key words: Education, Turkestan, school, pedagogical ideas, Abdulla Avloni, national education, madrasa, Khorezmi, Khiva madrasas, Kunkhoja Ibrahim Ođli, Ajiniyaz Kosibay Ođli.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИДЕИ В ТУРКЕСТАНЕ В XVIII – XX ВЕКАХ.

Аннотация. В статье говорится о прогрессивном использовании образования, школы и педагогических идей в Турции XVIII – XX веков, воспитании передовых мыслителей. В этот период произведения интеллектуалов, обладающих просвещенными мыслями, рассказывают об идеях, связанных с образованием и выбором карьеры.

Ключевые слова: Образование, Туркестан, школа, педагогические идеи, Абдулла Авлони, национальное образование, медресе, Хорезмийское, Хивинское медресе, Кунходжа Ибрагим оглы, Ажинияз Косибай оглы.

Tárbiya – adamzat jámiyetiniń ajıralmas bólegi, mádeniy dárejesiniń aynası hám rawajlanıwınıń tiykarı bolıp xızmet etedi. Ol jámiyet rawajlanıwınıń tiykarǵı buwını sıpatında, jámiyetlik tájiriyebe, ruwhıy-adamgershilik hám milliy dástúr, úrp-ádetlerdiń birligin, olardıń áwladtan-áwladqa ótiwin hám jámiyet rawajlanıwın támiynlewshi tiykarǵı kúsh bolıp esaplanadi.

Tárbiya - násil, ortalıq, dóretiwshi xızmet hám adamgershilikli qarım-qatnas sistemasında adamnıń shaxs bolıp qalıplesiwiniń tiykarǵı faktori sanaladi. Abdulla Avloniydiń sózi menen aytqanda «Tárbiya – bul ya ómir, ya azatlıq, ya apatshılıq, ya saadat, ya baxıtsızlıq máselesi...» bolıp qalǵan hám qala beredi. Tárbiya – hár bir shaxsta belgili bir fizikalıq, ruwxıy, ádep-ikramlılıq sıpatlardı qalıplestiriwge qaratılǵan ámeliy pedagogikalıq process; insannıń jámiyette jasawın

támiyinlew ushın zárúr bolǵan aqlıy-fizikalıq, kórkem-estetikalıq hám ádep-ikramlılıq - ruwxıy ózgesheliklerin qalıplestiriwge baǵdarlangan ilájlar kompleksı.

Tárbiya - turmıstı biliw, oǵan tayarlanıwday juwapkershilikli wazıypanı orınlaydı. Tárbiya - balanıń ana qursaǵındaǵı waqıtlarınan baslanıp, pútkil ómir boyı dawam etetuǵın úzliksiz process. Tárbiya – insannıń inasanlıǵın támiynleytuǵın ázelden bar hám máńgilik qádriyat.

Pedagogikada tárbiya túsiniǵinen basqa tárbiyalaw túsiniǵide qollanıladı. Ol tárbiya procesiniń ózine tán bolǵan tiykarǵı belgilerin, rawajlanıw basqıshların belgilep berip, olar arasındaǵı negizgi baylanıslardı hám ishki qarama-qarsılıqlardı kórsetedi. Tárbiyalawda toqtap qalıw, «ızdegiler»diń jetip alıwı ushın kútip turıwlar bolmaydı. Kún menen túnniń, ay menen aydıń, jıl menen jıldıń almasqanı siyaqlı olda úzliksiz alǵa qaray rawajlanıp bara beredi hám balanıń pútkil ómiri boyı dawam etedi. Biraq, tárbiyanıń nátiyjeleri oqıtıwdıń nátiyjeleri siyaqlı birden kózge taslanbaydı.

Ol uzaq waqıtlar dawamındaǵı tınımsız miynetti, shıdamlılıqtı, tásir jasawlardı, kútiwdi talap etedi.

Feodalizm jámiyetindegi tárbiya qatlamlı túske iye boldı. Jámiyet dvoryanlar, ruxanıylar hám diyqanlar, ónermentler qatlamlarına bólindi. Hár bir qatlamnıń óz aldına tárbiya maqseti boldı. Dvoryanlar balaların mámlekettegi basshı xızmet orınlarına tayarladı, mártlikke, joqarı adamgershilikke tárbiyaladı. Ruxanıylar bolsa balalarına diniy tárbiya berdi, diniy táliymatlardı úyretti. Diyqan hám ónermentlerdiń balaları tárbiyanı tiykarınan úyde, miynet procesinde aldı.

Olar ushın arnawlı ashılǵan mekteplerde balalar ónermentshilikke, sawda islerine, oqıw, jazıw hám esaplawǵa úyretilgen.

Tárbiyanıń wazıypaları delingende tárbiyanıń jobalastırılǵan aqırǵı nátiyjesine, maqsetine erisiw ushın orınlanatuǵın talaplar sisteması túsiniledi. Tárbiya procesinde tárbiyalanıwshınıń sanası qalıplese, sezimleri, oy-pikirleri rawajlanıp baradı. Tárbiya dáslep shańaraqta qalıplesip baradisoń mektep dâwirinde jetilisip rawajlanıp baradı. Sol waqıttaǵı Orta Aziyada dáslepki mektepler jeke menshik mektepler payda boladı, muǵallım jallap balalardı úyde oqıtıw ilajları ádetke aylandırıladi. Qala hám awıllarda ashılǵan mekteplerde balalardı oqıtıw 6 jastan barıp, álipbeni úyrenip oniń ayırım hâriplerin jazıwdı úyrengen. Er balalar hám qız balalar bòlek oqıtılǵan.

Sol dâwirde baslanǵısh bilip beretuǵın mektepler hám joqarı bilim beretuǵın meshit hám medireseler bolǵan. Mektepler tiykarınan meshitler qasında ashılǵan hám imamlar oqıtıwshılıq etken. Medreselerde diniy bilimlerden tisqari dunyalıq bilimlerde berilgen yaǵniy nizamshılıq (fiqh), logika, matematika (riyazat), geometriya (handasa), astronomiya, medicina, tariyx, geografiya, ádebiyat, poetika (ilmu aruz), arab tili hám oniń morfolagiyası (qofiya) oqıtılǵan. Medresede eń bilimli tájiriybeli qanıgeler sabaq bergen. Baslanǵısh bilim beriw mekteplerinde 5-6 jil dawamında oqıtılıp, arab álipbesi, hâriplerdiń oqılıwi úyretilip barılǵan. Keyingi basqishta Quran sureleri hám ayatları " Haftiyak " yaǵniy (Qurani kârimniń jetiden biri) oqıtılıp soń " Shor kitap " (tört kitap) onnan keyin bolsa Suwpi Allayardıń "Risolai aziza", "Sabat ul aji zin" kitaplari oqıtılǵan. Orta àsirlerde hayal- qızlar mektepleri bay adamlar úyinde yamasa oqıtıwshı hayallar úyinde ashılǵan bolıp, hayal - qızlar oqıtıwshılarınıń Otin oyi, Otin Bibi, Bibi Otin, Bibi Xatun dep ataǵan. Olar qızlarǵa uy jumsların uyretken. XIX asirdiń ekinshi yarımı XX àsir naslarında Türkistan ulkesinde uzaq tariyxıydâwir ishinde qalıplesip rawajlanǵan bilimlendiriw sisteması dawam etti. XIX asirdiń ortalarınan baslanǵan basqınshılıq jürisleri nátiyjesinde kaloniyaǵa

aylanğan Turkstanda jergilikli xaliquñ dásturlik bilimlendiriw sistemasında da kalloniyaliq hukimettiñ mápelerin gòzlewshi siyasat jurgizildi. Bul eñ dáslep jergilikli xaliqu ruslastiriw maqsetinde dúzilgen rus - tuzem mektepleri ashilip hám olardıñ sani tez pát penen kòbeyttirildi.

Rossiya imperiyasınıñ hár turli guberniyalarinan Türkistanğa kpshirip alip keltirilgenlerdiñ balalarına bilim beriw arqali hákimyat wákileri menen jergilikli xaliqu ortasında daldálshiliq qılatuğın awdarmashilardi tayarlaw kòzde tutilğan. Sonıñ menen birge bul mektepler arqali tiykarğı jergilikli xaliqu rus madeniyatin keñ en jaydiriwğa hareket etilgen. Sol sebepli Turkistan general gubernatori G. Rozenbax (1884-1889) birinshi rus- tuzem mektebin 1884- jil Tashkentte Saidğani Saidazimjanniñ uyinde ashti. Dáslep bul mekteplerge jergilikli sawdager hám isbilermenler óziniñ balaların oqiwğa bergen. 1911-jil nul mektepler sani 89 ğa jetedi. Rus - tuzem mekteplerinde oqiw kùni eki bòlimnen ibarat bolip, dáslep rus oqtiwshisi oqiwshilarğa (oqiw, jaziw, esap) ekinshi bòliminde shiniğiwlardı sabaqlardi jergilikli muğallim alip baratugin edi. 1896- jil Tashkentte birinshi gimnaziya shilip, onda zamanagòy pànler menen kúndelikli turmista zàrur bolatuğın bilimler berilgen.

XVIII- XX àsirlerde bilimlendiriw sistemasi jetilisip bariwi sebepli sol dàwirdegi oziq oyli shayir hám oyshillar jetilisip shiğa baslaydi. Olardıñ pedagogikaliq pikirleri, kòzqaraslari rawajlanip baradi. Bul bolsa pedagogika pàniñ rawajlanıwına óziniñ unamli tásirin tiygizedi. Bul sòz etilgen dàwirde XVIII- XIX àsirlerde jasap ótken ullı insan Munis Xorezmiy bolip, onıñ shiğarmalar jaslarğa tereñ bilim beriwge qaratilgan shiğarmalar bolip esaplanadi. Xorezmiy Xiywağa jaqin jerdegi Qiyat awilında Awezbiy shañaragında 1778-jili dunyağa keledi. Onıñ àkesi Awezbiy ilim hám madeniyatıñ qàdirine jetetuğın dòretiwshilik miynet adamların hürmetleytugin adam bolğan. Sol sebepli balasınıñ ilim hám dòretiwshilik penen shugillaniwına baylanisli bolğan barliq arzu- ùmitlerin àmelge asiriwğa hàreket etken. Munis Xorezmiy dáslepki bilimdi awıllıq mektepde aladi soñ Xiywa medreseleriniñ birinde oqiydi. Ol ilim sirlarin sol dawirdegi belgili ustazi Saydiyshanxojadan ùyrenedi. Oqiw barisında arab, parsi tillerin puqta ùyrenedi. Jas shayir sol waqıttağı qosıqların "Munis" àdebiy laqabi menen jazadi. 1804 - jili qosıqların bir tolamğa jàmleydi. 1815- jili bolsa 16892 qatardan ibarat bolğan "Munisul - ishshoq" qosıqların jàriyalaydi.

Al, 1804 - jili bolsa jaziwğa, xat taniwğa bağıshlanğan "Sabodi tàlim" atlı qollanbasın jazadi. Bul shiğarma sawat ashiw jollarına umtiliwshilar ushin oğada ahmiyetli boladi. Onıñ birinshi bòliminde xat taniwğa hám jazip ùyreniwge kerekli bolğan oqiw qurallari haqqında, al ekinshi bòliminde bolsa xat taniw hám jaziw sheberliklerin jetilistiriw usillari boyınsha ameliy bağdarda bilimler beriledi. Munis Xorezmiy óziniñ tàlim - tàrbiyaliq qosıqlarında dosliq, wapadarliq maselelerine ayriqsha itibar qaratadi.

Uliwma aytqanda Munis Xorezmiy óziniñ tàlim- tàrbiyaliq kòzqaraslarında irasgòylik, dosliq wapadarliq, sadiqliq, adalatlılıq, shirin sòzlilik, gozzal insaniy pàzoletlerge iye boliwshiliqti joqari bahalaydi. Xaliqu ilimli boliwğa shaqiradi. Kùnxoja Ibrayim uli (1798-1880) niñ jàmiyetlik - pedagogikaliq kòzqaraslari ayriqsha diqqatqa ilayiq. Ol XIX àsirdegi qaraqalpaq xalqınıñ oğada ullı shayir – oyshili mektep aship ustazlıq etken muddaris. Shayırdıñ ómiri tuwralı mağlıwmatlar bizge izbe-iz kelip jetpegen. Shayırdıñ ómirine tiyisli tiykarğı mağlıwmatlar onıñ «Jaylawım», «Ólim», «Ármanda», «Qashan kórermen». «Kún qayda», «Shalqıp maqsetli jerge bara almay», «Bolar ma eken», «Meniñ balam», «Umitpaspan», «Balam ólgende», «Jarımadım», «Ne boldım», «Sazan-aw», «Yarım qal endi», «Shağalalı kóldey shalqımay», «Qızıl qum», «Kim biler»,

«Kórinbey» sıyaqlı qosıqlarında jámlengen. Shayırdın ómiri tuwralı biraz bahalı maǵlıwmatlar Berdaq hám Ótेश shayırlardıń shıǵarmalarında ushırasadı. Sonıń menen birge, shayırdın tikkeley áwladlarınan jazıp alınǵan maǵlıwmatlar da bahalı maǵlıwmat beredi. Shayırdın ata-anası erterek qaytı bolǵan. Buni onıń qosıqlarındaǵı «Atam óldi ráhatimdi kóre almay», «Anadan jetim qalıppan, qańǵırıp jetim bolıppan» degen qatarlar ayqın kórsetedi. Usılayınsha jarlılıqtıń ústine jetimlik azabı, shańaraq mashqalası qosılıp shayır hár tárepleme turmıs qısqısına ushıraydı. Onıń «Ólim» qosıǵındaǵı Zar jılap otırǵan úyimniń ishi, Eki ul bala bar ózimnen kishi, — degen qatarlarǵa hám shayırdın sońǵı áwladlarınıń bergem maǵlıwmatlarına qaraǵanda Kúnxoja, Ayxoja, Nurxoja degen eki inisi menen jetim qaladı. Bolajaq shayır "Qaraqum iyshan" medresesin tamamlap Jańadarya (Moynaq) dametep ashıp ustazlıq etken Kúnxoja shayırshılıq hám qıssaxanlıq benen shuǵıllanǵan. Shayırdıń pedagogikalıq kózqarasları jámiyetlik- filosofiyalıq túsiniyelerinen kelip shıǵadı. Ol jámiyettegi unamli -unamsız qubılıslar adamlardıń alǵan tárbiyasına, aqıl - túsiniyine baylanisli júzege keletuginin aytıp ótedi. Shayırdıń "Meniń balam", "Balam ólgende" h.t.b qosıqlarında tárbiyanıń barlıq túrlerin jas waqıttan baslap qalıplestirilse sapalı bolatuǵının, adamniń jaqsı - jaman dep böliniwi alǵan tárbiyasına baylanisliliǵın túsindiredi, tárbiyada adam jasaǵan ortalıqtıń qatnasi úlken ekenligin, turmista jetim, ámengersiz qalǵan jaslardıń geyde jaman ortalıqtaǵı tásirlerge beriliwi mümkinligin bunday jaǵdaydıń aldın aliw lazımlıǵın aytadı. Onıń "Kórerseñ", "Malim qayda" qosıqlarında insanniń taǵdirin aqıl ádebin nasıl -belgilemeytuǵının bayanlaydı. Unamsız minaz -qulıqlı jaslardı qaytadan tarbiyalaw arqalı hám olardıń ózin - ózi tárbiyalaw járdeminde jaqsılar qatarına qosıwǵa bolatuǵınına isenedi. Usı isenim arqalı ol pútkil jamiyette tarbiya arqalı jaqsılaw mümkin degen juwmaqqa keledi. Al, Kúnxojanıń "Jaylawim" qosıǵında adamaqıllılıǵı menen abırayǵa, qadırlılıkke erisetuǵının biraq, aqıl qubılısı adam menen birge tawılmaytuǵının, ol úyretiw, tárbiya beriw arqalı sirtqi unamli tásirleri járdeminde rawajlantuginin adamniń dunyani tanıp- biliwinde seziw aǵzalarınıń xızmeti, olardıń ózara baylanisliliǵı birin- biri toliqtiriwi oǵada áhmiyetli ekenligin bayanlaydı. Kúnxojanıń jaslarǵa estetikalıq tarbiya beriw kóz qaraslari diqqatqa ilayiq. Ol gozallıqtı bahalawda mazmun hám forma máselesine itibar berip, suliwliqtı túsiniwdiń tiykarǵı ólshemi mazmun ekenligin bayanlaydı. Shayırdın kóp ǵana pedagogikalıq pikirleri hâzirgi jaslar tárbiyasında da úlken áhmiyetke iye bolıp kelmekte.

Sunday-aq bul dáwirde Ajiniyaz Qosibay ulinińda tálim - tárbiyalıq hám pedagogikalıq kózqarasları úlken áhmiyetke iye. Ajiniyaz shayır 1824-jılı Moynaq rayonu aymaǵına qarashlı «Qamıs bóget» degen jerde orta xallı diyqan xojalıǵında dúnyaǵa keledi. Ata-babaları balıqshılıq, ańshılıq hám egin egip kún kóretuǵın adamlar bolǵan. Ajiniyazdıń ákesi Qosibay, onıń ákesi Baltabek, arǵı atası Aqjigit óz dáwiriniń batır adamları bolǵanlıǵı belgili. Anası Náziyra sózge sheshen, óz dáwiriniń dilwar hayallarınıń biri bolǵan. Ajiniyaz jasınan ziyrek bolıp, awıllıq meshit-mektepte oqıp bilim alǵan. Xiywadaǵı Shergızı xan medresesine oqıwǵa baradı. 1840-1844 jıllarda Xorezm, Xiywada ilim-bilim u'yrenedi. Shergızı xan medresesinde oqıǵan dáwirinde Ajiniyaz pútkil Shıǵıs du'nyası, arab ádebiyatı, mádeniyatı, Orta Aziya hám Qazaq dalasına belgili bolǵan ulama-mashayıqlar, pútkil Turan-Turkistan miyrasları menen óziniń tıp nusqasında arab, parsı tillerinde tanısadı. Bozataw, Qamıs bóget, Jetim ózek degen jerlerde mektep ashıp, jergilikli xalıq balaların oqıtqan, dóretiwshilikke berilip qosıqlar jazǵan. Ajiniyazdan bizge hár qıylı temada jazılǵan bir júz eliwge jaqın lirikalıq qosıqları miyras bolıp qaldı. Ol qaraqalpaq ádebiyatı

tariyxında asa bilimli lirik shayir bolip qalıw menen birlikte, óz qoljazbaların miyras etip qaldıra alğan belgili kórkem sóz iyeleriniń Ajiniyaz Hámra degen qızǵa úylengen. Onnan Naǵmetulla, Habibulla, Nietulla degen úsh bala hám Húrzada atlı bir qız tuwıladı. Shayırdıń aqlıq-shawlıqları házirgi Qońrat, Qanlıkól, Shomanay rayonlarında hám de Nókis qalasında turadı. Shayir adamlardıń anadan tuwiliw principini birdey ekenligi biraq, turmista " Bárshe birdey bolǵan emesligin, olardıń bir - birine parqınıń payda bolıwı tarbiyadan ekenligin túsindiredi. Ásirese tarbiyanıń áhmiyetli tarepi jaslarǵa óner bilim úyretiw ekenligin biraq, jámiyettegi har qiyli qiyinshılıqlarǵa baylanisli " heshkim ayap nàzer salmas, óner - bilim baǵqa megzer", deydi. Ol óner - bilim eldi abadanlastırıwshi, qiyinshılıqtan shıǵarıwshi qural dep esaplap, hár bir insan bilimli bolıwı, ilimler bayanlanatuǵın pikirlerdi ózlestirip bariw kerekligin aytıp ótedi. Balanıń bilimdi puqta iyelewi onıń jeke umtiliwina hám ustazdıń oqıtw usulina baylanisli óz túsindiredi. Ajiniyaz shayir jaslarǵa pàk adamgershilik belgilerdi qalıplestiriw tãrepdari bolip, tarbiya nãtiyjesinde olardıń keleshekte haq kewil, miyrim-shàpàatli, ózara dos, hadalmiyet etip jasawına tiykar tayarlanıwın talap eted. Insan bul dunyaniń tiykarǵı tutqasi bolıwı ushin tarbiyalanıwı tiyisiligin ortaǵa qoyadı.

Onın' shig'armaları ta'lim – ta'rbiya mektebi bolıw menen birge do'retpeleri ha'zirgi a'wladqa ruwxıy ku'sh, estetikaliq zawiq bag'ishlawi menen qunli. Prezidentimiz aytqanında: "Ajiniyazdin' jarqin lirikasi jasliqtin' gozzallıqtin' ha'm jaqsılıqtin' o'shpes ko'rkem yesteligi bolip tabiladi ha'm bul yestelik shayir ta'riyplegen bas ketse de tuwri joldan qaytpag'an, la'biz hadal ma'rt ha'm ken'- peyil jas a'wladti' ta'rbiyalap jetilistiriwde mudami ruwxiy ta'rbiya qurali' bolı'p xi'met etetug'ini so'zsiz",- degen edi professor Ken'esbay Allambergenov. Keleshegimiz bolg'an jas a'wladtin' jetik ka'mil insan bolip jetilsiwinde Ajiniyaz do'retpeleri jaslar tarbiyasında ruwxiy azıq bola aladi. Sòz etilip atrǵan dãwirde qaraqalpaq xalqınıń belgili shayir- oyshili Ótesh Alshinbay ulınıń (1828-1902) tãlim - tarbiyalıq oy- pikirleride kùta mazmunli boladi. Basqa da qaraqalpaq shayırları sı-yaqlı Ótesh shayırdıń ómiri haqqındaǵı maǵlıwmatlardı, tiykarınan, onıń óz shıǵarmalarındaǵı ayırım qosıq qatarları menen birge ilimiy ekspediciyalar waqtında el awzınan jazıp alınǵan maǵlıwmatlardan alamız. Bunday maǵlıwmatlardıń kópshiligi 1930-jıllardıń basında xalıq arasınan jazıp alınıp, baspasózde daǵazalandı. Shayir bala tarbiyasında shańaraq, ata-analardıń órnegi úlken tãsir kórsetetuǵının, jaman áke balasin jamanlıqqa qalıplestiretuǵının, nãtiyjede bala ákesiniń "aynimaǵan ózi" bolip shıǵatuǵının aytadı. Ótesh jaslardı aqıllılıq penen minez-qulqın uslap tutiwǵa ózin - ózi basqariwǵa tarbiyalaw áhmiyetliligini de aytadı. Jaslardı ar-namisli bolip, dushpanlarǵa sir ashpawǵa, ótirik sòylemewge pikirdi oylap duris bayanlawǵa jámiyetke birlesip, el - xalıq penen doslasip jasawǵa ádetlendiriwge ,xalıq ğamin oylawǵa tarbiyalaw idealarin bayanlaydi. Shayir hayal - qızlardıń tarbiyasi doqqat awdarip ("Gulziyba", Qızlar" t.b) olardıń insaniylik huqıqın hürmet etiw kerekligini, analar kòrgenli, tarbiyalı bolsa shańaraqda perzentlerin jaqsı tarbiyalaytıǵının, tarbiyanıń saǵası shańaraqdan bundaǵı analardıń balaǵa beretuǵın tarbiyasınan baslanatuǵının aytadı.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Uzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.. "Uzbekiston", 2016 y.

2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy taqlil, qatiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatini kundalik qoidasi bulishi kerak. - T.: "Uzbekiston", 2017 y.
3. O.Alewov, A.Pazilov, Q.Seytmuratov, T.Ótebaev "Pedagogika tariyxi"
4. Nókis. 2020-jil.
5. K.Xoshimov, S.Nıshanova t.b «Pedagogika tarixi» T. «Uqituvchi» 1996-yil.
6. Xojamuratov K. B. THE FOUNDATIONS AND FORMATION OF PAINTING IN THE FINE ARTS OF KARAKALPAKSTAN IN THE 1970S AND 1980S //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 341-345.
7. Xojamuratov Q. B. ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS IN SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 333-336.

Internet saytları:

8. www.tdpu.uz
9. www.pedagog.uz
10. www.Ziyonet.uz